

10.5281/zenodo.14962321

ВОРОНИНА Анна Владиславовначастнопрактикующий юрист по интеллектуальной собственности,
Россия, г. Москва

ЮРИДИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ РАБОТЕ С СОСТАВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КРЕАТИВНЫХ ПРОЕКТАХ

Аннотация. В статье анализируется правовое регулирование креативных проектов, включающих составные объекты интеллектуальной собственности. Особое внимание уделяется роли юриста, который, в отличие от традиционной роли, осуществляет функции активного менеджмента и координации проекта. Раскрыты основные правовые проблемы, возникающие в процессе реализации таких проектов, и предложены способы их решения на основе практического опыта.

Ключевые слова: юридический менеджмент, интеллектуальная собственность, креативные проекты, авторские права, лицензионные соглашения, правовые риски.

Креативные проекты, относящиеся к сфере интеллектуальной собственности (далее – ИС), охватывают широкий спектр объектов, подлежащих правовой охране различными режимами защиты. Эти проекты требуют не только профессионального творческого подхода и стратегического планирования, но и тщательной юридической проработки на всех стадиях их реализации. В силу многозначности и комплексности интеллектуальной собственности, процесс её создания и использования сопряжён с множеством юридических рисков, которые могут оказать существенное влияние на конечный результат, как в аспекте правомерности использования объектов ИС, так и в плане соблюдения договорных обязательств и защиты прав. В связи с этим, роль юриста в креативных проектах выходит за пределы стандартного консультирования, приобретая статус активного юридического менеджмента, направленного на полноценное юридическое сопровождение всех процессов, включая контроль за соблюдением всех правовых норм и предотвращение возможных правовых и финансовых рисков.

Объектом данного исследования является процесс правового сопровождения креативных проектов, в частности, тех, которые включают использование составных объектов интеллектуальной собственности. В качестве метода исследования использован анализ правовых

норм, регулирующих использование ИС в рамках таких проектов, а также практическое рассмотрение случаев, где были выявлены сложности и юридические риски в процессе разработки и реализации креативных проектов.

Для достижения целей исследования применён метод анализа договорных отношений и практических методов правового мониторинга на разных стадиях разработки креативных проектов.

Важнейшей проблемой является ситуация отсутствия должного внимания к юридической правомерности условий, которые согласовываются между креативными командами сторон до момента начала работы над креативным проектом. Это может привести к многочисленным правовым осложнениям, включая нарушение авторских прав и несоответствие условиям лицензионных соглашений. В практической деятельности нередко возникают случаи, когда в процессе разработки аудиовизуального произведения креативная команда не уведомляет юристов, что в проекте будут использоваться музыкальные композиции. Однако, в процессе дальнейшей реализации проектов практически всегда используется какое-либо музыкальное произведение, которое не было предусмотрено условиями заключённого лицензионного соглашения. Это обстоятельство в последующем требует значительных изменений в проектной документации, пересмотра условий договоров

и переработки части соглашений, что приводит зачастую к существенным задержкам в проекте, а также увеличению финансовых затрат, связанных с получением необходимых лицензий и урегулированием правовых вопросов. Нередко подобные вопросы уже решаются в судебном порядке.

Таким образом, особый характер прав на объекты ИС дает правомерным правообладателям совершать разрешенные законом действия, запрещать его использование третьими лицами без согласия правообладателя, а также монополизировать его использование в соответствии с законодательством Российской Федерации собственник объекта [1, с. 146]. Становится очевидным, что юридический менеджмент в креативных проектах представляет собой неотъемлемую часть успешной реализации проектов, требующих комплексного подхода и внимательного контроля на всех этапах. Юрист в данном контексте не только занимается формированием правовой документации, но и активно участвует в координации действий всех участников проекта, включая менеджеров, разработчиков, дизайнеров и других, что позволяет своевременно выявлять и минимизировать правовые риски, предотвращая их негативное влияние на проект.

К основным правовым проблемам, возникающим при реализации креативных проектов, можно отнести следующие:

- **Отсутствие прав на объекты ИС.** Это может проявляться в недостаточной проработке лицензионных соглашений на использование определенных компонентов проекта, таких как музыкальные произведения, видеоматериалы, графические элементы и другие составляющие, охраняемые авторским правом. Существенными условиями лицензионного договора являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, объекте, на который предоставляются права, цене (в возмездном договоре), о сроках и порядке предоставления отчетов лицензиатом. Чаще всего ошибки в проектах связаны с недостаточной проработкой согласования способов использования ИС и характере их использования, что в последствие нередко приводит к судебным разбирательствам [2, с. 268].

- **Неопределённость правовых условий в отношении коллективных произведений.** Это особенность, характерная для креативных проектов, где несколько участников вносят свой вклад в конечный продукт.

Юридическая сложность заключается в том, чтобы правильно зафиксировать и распределить права между всеми участниками на различных этапах работы. Такие проблемы чаще всего возникают при разработке программного обеспечения и мобильных приложений, в которых принимает участие несколько человек – обладателей прав на составные части конечного объекта ИС.

- **Ошибки при согласовании условий договора.** Следует отметить, что нередко менеджеры и участники креативных проектов, не обладая достаточными знаниями в области юриспруденции, соглашаются на условия, которые невозможно реализовать с правовой точки зрения. Это, в свою очередь, может привести к необходимости пересмотра уже подготовленных документов, включая лицензионные соглашения и другие договорные обязательства.

Для минимизации вышеуказанных юридических рисков и успешной реализации креативных проектов следует придерживаться нескольких ключевых принципов:

- **Тщательное планирование правовых аспектов на ранней стадии.** На этапе согласования условий сотрудничества необходимо заранее определять, какие объекты ИС будут использованы в проекте, а также чётко регулировать права на эти объекты через соответствующие договоры и лицензионные соглашения.

- **Вовлечение юриста на всех этапах проекта.** Юрист должен активно работать на стадии согласования условий, поскольку это способствует минимизации рисков в дальнейшем. Необходимо обеспечить, чтобы все условия, касающиеся ИС, были подробно прописаны и реализуемы с правовой точки зрения.

- **Контроль соблюдения условий договора.** Юрист должен осуществлять мониторинг соблюдения всех правовых обязательств на протяжении всего процесса создания креативного продукта, включая проверку наличия лицензий на все элементы, используемые в проекте.

Зачастую юрист фактически выполняет роль менеджера в части согласования условий сотрудничества, что позволяет обеспечить надлежащий контроль за всеми этапами проектирования и производства, гарантируя, что все правовые аспекты будут учтены до получения финального продукта. В противном случае отсутствие должного юридического контроля может привести к необходимости переписывания

соглашений и устранения правовых нарушений на более поздних стадиях реализации, что неизбежно повлечёт за собой дополнительные риски и затраты.

Таким образом, систему работы над креативным проектом следует представить как синергию правового анализа юриста с контролирующим аспектом работы менеджеров проекта и креативным коллективом (табл.).

Таблица

Этапы юридического управления интеллектуальной собственностью в креативных проектах

Этапы	Описание действий	Потенциальные риски
1. Инициация проекта	На данном этапе осуществляется предварительная правовая оценка и классификация объектов интеллектуальной собственности, подлежащих использованию в проект. Включает в себя юридическое заключение по правомерности их применения в рамках заявленных целей. Это может касаться авторских прав, патентов, товарных знаков и других форм прав на результаты интеллектуальной деятельности. Также, проводится предварительный анализ правового положения участников проекта.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Невозможность или нецелесообразность использования заявленных объектов ИС в проекте (нарушение прав третьих лиц). 2. Отсутствие прав на объекты ИС, которые критичны для реализации проекта. 3. Ошибки в юридической классификации объектов ИС, что может повлиять на дальнейшее использование.
2. Согласование условий сотрудничества	На данном этапе происходит заключение и согласование договорных обязательств, включая лицензионные соглашения, контракты с подрядчиками и партнерами проекта. Юрист обеспечивает надлежащую правовую регламентацию прав на объекты ИС, а также гарантирует, что все договорные условия соответствуют действующему законодательству, минимизируя правовые риски для всех сторон.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточная проработка условий лицензионных соглашений (например, отсутствие права на переработку или распространение). 2. Невозможность реализации условий соглашений, что может привести к расторжению договора или судебным спорам. 3. Нарушение авторских прав или других прав интеллектуальной собственности сторон.
3. Реализация проекта	Этап реализации включает в себя непосредственно использование объектов интеллектуальной собственности в рамках заключённых соглашений. Юрист контролирует соблюдение всех правовых условий, предусмотренных договорами, в процессе разработки и создания произведений, а также оперативно решает возникающие юридические вопросы с участниками проекта, предотвращая нарушения авторских прав и условий лицензий.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование объектов ИС, на которые нет прав (несоответствие условиям лицензионных соглашений). 2. Нарушение условий договора сторонами участниками (например, использование несанкционированных материалов). 3. Нарушение обязательств по охране коммерческих тайн, патентов или других защищённых прав.
4. Завершение проекта	На этапе завершения проекта производится юридическая проверка соблюдения всех условий соглашений, подписание итоговых актов и передача прав на созданные объекты интеллектуальной собственности. Юрист осуществляет оформление всей необходимой документации, включая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение условий прав на использование интеллектуальной собственности во время или после завершения проекта. 2. Невозможность передачи прав из-за отсутствия

Этапы	Описание действий	Потенциальные риски
	отчётность, а также проводит проверку на наличие нарушений или несоответствий в условиях лицензионных соглашений.	необходимых документов или недочётов в заключённых соглашениях.
5. Постреализационный контроль	После завершения проекта юрист продолжает осуществлять контроль за соблюдением условий лицензионных соглашений, а также участвует в разрешении потенциальных правовых споров, связанных с использованием объектов ИС. Это включает защиту интересов участников проекта в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц, а также мониторинг соблюдения всех юридических норм и обязательств по проекту.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение лицензионных соглашений со стороны третьих лиц (например, использование в проекте нелегальных материалов). 2. Юридические претензии от авторов и других владельцев прав на ИС. 3. Судебные разбирательства, связанные с правами на созданные объекты ИС.

В заключении следует отметить, что юридический менеджмент в креативных проектах, включающих составные объекты интеллектуальной собственности, требует комплексного подхода, который выходит за рамки традиционной консультативной функции. Юрист в данном контексте не только предоставляет правовые консультации, но и активно управляет иными аспектами проекта, начиная с его концептуализации и заканчивая постреализационным контролем. Он координирует действия всех участников, включая менеджеров, дизайнеров и других креативных специалистов, чтобы минимизировать юридические риски.

В условиях современного креативного рынка, где объекты интеллектуальной собственности могут быть представлены как авторские права, патенты или товарные знаки,

юрист становится ключевым звеном в процессе обеспечения соответствия законодательству. Таким образом, роль юриста в креативных проектах выходит за пределы стандартных юридических функций и включает активное вмешательство в процесс планирования и реализации проекта, обеспечивая эффективное управление правовыми рисками и соблюдение всех норм и стандартов.

Литература

1. Чарыева О.А. Интеллектуальная собственность. Академическое издательство «Научная Артель» на CyberLeninka. 2022.
2. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2017. – 512 с.

VORONINA Anna Vladislavovna
Private Practice Intellectual Property Lawyer,
Russia, Moscow

LEGAL MANAGEMENT WHEN WORKING WITH COMPOSITE OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY IN CREATIVE PROJECTS

Abstract. *The article analyzes the legal regulation of creative projects that include constituent objects of intellectual property. Particular attention is paid to the role of a lawyer who, in contrast to the traditional role, performs the functions of active management and coordination of the project. The main legal problems that arise in the process of implementing such projects are revealed, and ways to solve them based on practical experience are proposed.*

Keywords: *legal management, intellectual property, creative projects, copyright, licensing agreements, legal risks.*